

Дем'яненко С.Д.,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди
м. Переяслав

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Актуальність дослідження. Проблема розвитку мовлення завжди була і залишається однією з найважливіших у системі підготовки підростаючого покоління та студентської молоді. Вироблення умінь практичного володіння рідною мовою, правильної побудови висловлювань у письмовій, а особливо в усній формі – основне завдання, яке постає перед педагогічними спеціальностями у закладах освіти в процесі активного впровадження дистанційного навчання. Практичній реалізації мовленнєвої діяльності сприяє достатнє засвоєння основних функцій мови та її понятійного апарату.

Розвиток усного мовлення є невід'ємною складовою особистісного та професійного зростання майбутніх фахівців. Сучасна система освіти потребує постійного розвитку знань, умінь та навичок комунікації згідно положень загальноєвропейської системи навчання. Сучасні обставини змушують молодих людей опановувати дисциплінами обраної спеціальності здебільшого самостійно, а також дистанційно.

Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у середніх загальноосвітніх школах і ЗВО, так і в бізнес-школах. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися

на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології [11].

Дистанційне навчання поширена форма здобування освіти в світі. Таке навчання передбачає використання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Даний вид навчання дисциплінує студентів, стимулює отримувати найбільшу кількість балів і водночас не створює умов для розвитку в них умінь вербальної комунікації. Підготовка рефератів, практичних завдань та лабораторних робіт, оформлення словників, розв'язування тестових завдань, вирішення психолого-педагогічних ситуацій, підготовка мультимедійних презентацій не активізує усних висловлювань, які є надзвичайно важливими для підготовки майбутнього педагога дошкільного фаху. Без належного професійного розвитку мовленнєвих навичок неможлива діяльність педагогів – організувати, навчати і виховувати дітей як раннього так і дошкільного віку в групах закладу дошкільної освіти.

Основна частина. Проблема розвитку усного мовлення досліджувалася вченими в різних напрямках: психологами (Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, Д.Б. Ельконін, О.Р. Лурія, Т.О. Піроженко, С.Л. Рубінштейн та ін.), психолінгвістами (В.П. Глухов, І.О. Зимняя, О.О. Леонтьєв, О.М. Шахнарович та ін.), лінгводидактами (А.М. Богуш, М.С. Вашуленко, Н.В. Гавриш, М.Р. Львов, С.О. Караман, Л.М. Паламар, М.І. Пентилюк та ін.), лінгвістами (Т.О. Ладиженська, В.В. Щерба та ін.). Психологи (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, С.Л. Рубінштейн) під усним мовленням розуміють: форму спілкування, опосередковану мовою, що історично склалася у процесі діяльності людей; психолінгвісти (І.О. Зимняя, О.О. Леонтьєв) – діяльність, спілкування, вираження впливу, повідомлення через мову; як один із видів цілеспрямованої діяльності людини, підпорядкованої загальним закономірностям організації діяльності; як мову в дії – складний творчий процес, який протікає в єдності з розвитком мислення людини і з ускладненням її мовленнєвої діяльності. Дослідники лінгводидактики (А.М. Богуш, М.С. Вашуленко, М.Р. Львов, М.І. Пентилюк та ін.) стверджують, що лінгвістичні дисципліни, які вивчаються студентами, складають

теоретичну основу навчання зв'язного мовлення. Їх засвоєння, передбачає навчання майбутніх фахівців використовувати мову з метою спілкування, пізнання, впливу на інших людей.

Мова – це суспільна знакова діяльність, тобто процес відтворення в знаках фактів свідомості, що може здійснюватись лише як оперування усталеними загальноприйнятими мовними знаками [4]. На думку О.С. Мельничука, мова є процесом об'єктивного виявлення загальноприйнятих у даному мовному колективі фізично сприйманих знаків осмисленої інформації про явища навколишньої дійсності та про факти психологічної діяльності мовців. Поза цими процесами мова не існує.

Мова знаходиться у вільному русі, тому що на людей, які постійно говорять, впливають різноманітні фактори: зовнішні (екстралінгвістичні) і внутрішні (власне мовні) [3]. Мова – найважливіший засіб взаєморозуміння людей. О.О. Леонтьєв писав, якби мова не зберігала свою єдність, то вона не могла б виконувати свою найважливішу функцію. Все, що відбувається в психіці народу, відзначає О.О. Потебня, відбувається в його мові. Словниковий склад національної мови – це енциклопедія життя народу. Засвоюючи лексику рідної мови, під впливом освітніх дій педагога, дитина пізнає духовні якості народу, риси характеру, його душу, і це стає її надбанням.

Для гармонійного й професійного мовленнєво-комунікативного розвитку майбутніх здобувачів освіти необхідно формувати всі чотири види мовленнєвої діяльності у взаємозв'язку (слухання, читання, говоріння, письмо).

Слухання як вид мовленнєвої діяльності спирається на почуттєвий бік (слухові сприйняття мовлення, внутрішнє промовляння, зіставлення – пізнання); на логічне розуміння сприйнятого; на навички сприймати й розпізнавати звукову форму мовлення; на безпосереднє розуміння слів і словосполучень, розпізнання граматичних форм на рівні морфології, синтаксису [5; 41].

Говоріння – продуктивний вид мовленнєвої діяльності здійснюється у формі діалогу або монологу. Для говоріння, насамперед, необхідно наявність стимулу, спонукання; далі – знання теми говоріння, схильність відчувати й мислити, мета говоріння, засоби мови, для висловлювання почуттів і думок [5; 41].

Мова і мовлення тісно пов'язані між собою та взаємодіють із поняттям мовленнєва діяльність. Мовознавство розглядає мову й мовлення в тісному взаємозв'язку. Мовлення визначається як функціонування мови. Це свідчить, що «в мовленні є те, з чого складається мова як засіб спілкування: одиниці мови всіх видів і правила їх комбінування» [10; 147]. У центрі дослідницької уваги багатьох дослідників опиняється творець мовної субстанції, етнос, який користується власним продуктом, або окрема мовленнєва особистість (індивідум), як представник етноспільноти, який користується рідною мовою [1; 23].

Поняття мовлення психолінгвістика розглядає в двох значеннях: 1) особливий вид діяльності (мовленнєва діяльність); 2) результат даної діяльності, мовленнєвий продукт [5; 15–20]. Мовлення – це процес реалізації мовної діяльності. Єдиний об'єктивний прояв мови. Мовлення охоплює такі конкретні аспекти мови, як усне висловлення вголос, промовляння без сприймання на слух артикуляції (так зване внутрішнє мовлення), письмова фіксація висловлень у процесі їх формування, а також тексти як письмове відображення, чи усне повторення в ході висловлення і як результати цих процесів [2; 327]. Мовлення розглядається як діяльність спілкування, вираження думок, повідомлення через мову. Мовлення – це процес, мова в дії. С.Л. Рубінштейн писав: «Мовлення і єдине з мовою і відмінне від неї, є єдністю певної діяльності спілкування» [8; 443]. Воно за своєю будовою не є простим дзеркальним відображенням будови думки. Думка перетворюючись у мовлення, перебудовується і видозмінюється та вдосконалюється в слові [7; 206]. Слово, як зазначає В.М. Солнцев, – це знак, і, щоб включитися в мовну систему знаків, стати її елементом, знак уже повинен мати системотвірні властивості, якими є його значення, бо саме значення робить знак словом. Включившись у систему мови, слова наділяються системомабутими властивостями, не притаманними елементу за межами системи [9; 341]. У сучасній лінгвістиці поняття мовлення, слідом за Ф. де Соссюром, розглядається у протиставленні поняттю мови, під яким розуміється мовна система як упорядкована сукупність одиниць мови – фонем, слів, граматичних форм, синтаксичних схем, словосполучень і речень [2; 327].

Виходячи з того, що мовлення – це діяльність, яка передбачає використання мови з метою спілкування, пізнання, впливу на інших людей, Є.В. Архипова зазначає, що основну увагу слід приділяти мовленнєвій діяльності як в усній, так і в письмовій формі. Слід цілеспрямовано вдосконалювати граматику мовлення учнів,чити їх сприймати і розуміти чуже мовлення, а також будувати висловлювання (тексти) у відповідності з нормами мови. Із вищесказаного можна зробити висновок, що майбутні педагоги не зможуть навчити дітей вільно висловлюватися без достатнього рівня особистої мовно-мовленнєвої підготовки на професійному рівні.

Важливість, необхідність та роль розвитку усного мовлення обґрунтував у своїй праці В.Г. Горецький: Слухання і говоріння становить фундамент, першооснову формування письмових форм мовлення, – писав він. Увага до вдосконалення і розвитку усних видів мовлення має бути не менше важливою, ніж до вироблення письмових видів. Всіляко розвивати і вдосконалювати в кожного вміння уважно слухати і говорити ясно, усвідомлено [2].

У процесі здобуття фаху студенти, оволодіваючи на професійному рівні рідною мовою, засвоюють норми і систему мови. Відбувається взаєморозуміння з оточуючими (вихованці, батьки, педагоги, ровесники, суспільство). Під час навчання, здобуті мовленнєві знання стають їх надбаннями й застосовуються в мовленнєвій діяльності, формуються мовленнєві навички.

Проведені дослідження з виявлення мовленнєвих здібностей студентів, які навчаються дистанційно, показали, що можливість їхніх усних фахових висловлювань зводиться до стислоговідтворення інформації отриманої від опрацювання теоретичних психолого-педагогічних та методичних джерел. Виконання творчих завдань (планування та оформлення різних видів освітньої роботи у ЗДО), свідчить про недостатні вміння висловлюватися в педагогічних умовах. Якщо завдання потребує детального опису психолого-педагогічної ситуації, організаційного моменту, пояснення, студентам бракує мовленнєво-комунікативних умінь розгорнути мовленнєву ситуацію. Недостатній рівень умінь усного висловлювання в практичній діяльності може скластися у наслідок недостатнього професійного словникового запасу, понятійної основи та мовленнєвих умінь, відсутності професійної вербальної комунікації на етапі вивчення фахових дисциплін.

Хоча за рейтинговою шкалою оцінювання знань із вивчених дисциплін студенти здебільшого набирають від 80 балів (ECTS).

Спостереження за розвитком умінь висловлюватися, показали, що розвиток мовлення – складний творчий процес, який протікає в єдності з розвитком мислення і ускладнення мовленнєвої діяльності. Мовлення є необхідною основою людського мислення, тобто процесу відображення дійсності в поняттях (загальних думках про предмети), судження (сполучення двох понять, із яких одне – суб'єкт – розкривається через інше – предикат), умовисновках (висновках із будь-яких суджень). Думка не може виникнути поза мисленням. Людина мислить за допомогою слів, які вимовляються вголос або про себе. Мислення здійснюється в формі мовлення. Мовлення невіддільне від мислення. Розвиток мовлення сприяє оволодінню мовленнєвими операціями. Під час практичних занять студенти мають можливість висловлювати свої думки за допомогою усного мовлення: робити узагальнення, умовисновки, ділитися роздумами та ін.

Також на здатність студентів до мовленнєвої комунікації впливають їхні знання метамови, індивідуальні особливості мовленнєвої особистості. Формування умінь фахово висловлюватися (докладно розкривати теоретичні запитання, підтримувати діалог, моделювати педагогічні ситуації, вирішувати психолого-педагогічні задачі, розмірковувати, переконливо доводити точку зору та ін.) здебільшого здійснюється під час інтерактивних завдань, коли студенти опиняються у постійних активних пошуках мовленнєвих засобів для висловлювання. Умови дистанційного навчання обмежуються студентів у можливості достатньою мірою розвивати свої вербально-мовленнєві уміння на противагу аудиторних практичних та семінарських занять, де значна кількість студентів має можливість продемонструвати свої вербальні висловлювання. Однак, дистанційне навчання підвищує рівень володіння комп'ютерними технологіями.

Висновки з перспективами подальших досліджень. Отже, в результаті дослідження розвитку усного мовлення студентів дошкільного фаху в умовах дистанційного навчання виявили переваги та недоліки процесу. Дистанційна освіта дозволяє підвищити рівень доброчесності, відповідальності студентів до поточного контролю, який суттєво впливає на кінцевий результат, тобто загальну кількість

набраних балів із певного предмета. Студенти виявили більшу схильність набирати бали завдяки виконанню завдань теоретичного й практичного характеру письмово. У зв'язку з цим розвиток умінь висловлюватися залишається низьким. Особливо це стає помітним при перевірці практичних завдань. Тому на шляху до вдосконалення поточного контролю, на нашу думку, необхідно пропонувати студентам коментувати завдання виконані письмово. Запровадити обов'язкове завдання, яке б передбачало демонстрування студентом уміння власного професійного висловлювання. Відтак, на даному етапі впровадження, дистанційне навчання потребує подальших досліджень і постійного ретельного корегування, так як майбутні фахівці дошкільної освіти мають стати конкурентноспроможними як в Україні так і на європейському ринку праці.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. 2004. № 5–6. С. 23–35.
2. Зяблюк М.П., Русанівський В.М., Тараненко О.О. Українська мова. Енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000. 752 с.
3. Леонтьев А.А. Что такое язык. Москва: Педагогика, 1976. 96 с.
4. Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство. 1997. № 2–3.
5. Методика викладання української мови в середній школі: Навчальний посібник / В.К. Іваненко, І.С. Олійник, Л.П. Рожило, О.С. Скорик / За ред. І.С. Олійника. Київ: Вища школа. Головне видавництво, 1989. 439 с.
6. Политова Н.И. Развитие речи учащихся начальных классов на уроках русского языка: Пособие для учителя. Москва : Просвещение, 1984. 191 с.
7. Психолінгвістика в очерках и извлечениях: Хрестоматия: Учебн. Пособие для студентов высш. учебн. заведений / Авт. сост. В.К. Радзиховская, А.П. Кирьянов, Т.А. Пешикова и др. / Под общ. Ред. В.К. Радзиховской. Москва : Издательский центр. «Академия», 2003. 464 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. Москва : Педагогика, 1989. Т. 1. 485 с.
9. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. Москва: 1977. С. 56–163, 341.
10. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. Москва : Политиздат, 1972, 303 с.
11. <https://uk.wikipedia.org/wiki>